

MIRZO ULUG’BEKNING ILMY MEROSI
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МИРЗО УЛУГБЕКА
SCIENTIFIC HERITAGE OF MIRZO ULUG’BEK

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

Numonova Arjumandbonu

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mirzo Ulug‘bek bobomizning ilmiy - adabiy merosi uning hayoti, yashab o‘tgan yillari hamda uning nomini abadiylashtirish to‘g‘risidagi ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Mirzo Ulug‘bek, trigonometriya, sferik geometriya, astronomiya, matematika, rasadxona.

Аннотация: В данной статье собраны сведения о научном и литературном наследии нашего деда Мирзо Улугбека, его жизни, прожитых годах, увековечивании его имени.

Ключевые слова: Мирзо Улугбек, тригонометрия, сферическая геометрия, астрономия, математика, обсерватория.

Annotation: This article contains information about the scientific and literary heritage of our grandfather Mirzo Ulugbek, his life, the years he lived, and the perpetuation of his name.

Key words: Mirzo Ulugbek, trigonometry, spherical geometry, astronomy, mathematics, observatory.

Kirish: Mirzo Ulug‘bek (to‘liq ismi: Sulton Muhammad ibn Shohruh ibn Temur Ulug‘bek Ko‘ragon; 1394-yil 22-mart, Sultoniya —1449-yil 27-oktyabr Samarqand) Temuriylar davlatining hukmdori, buyuk Astronomi (yulduz-shunos) va matematigi. U otasi Shohruh Mirzo davrida Mavarounnahr hokimi va otasi vafot etgach butun Temuriylar imperiyasi sultoni (1447—1449) bo‘ldi. Ulug‘bek trigonometriya va sferik geometriya kabi astronomiya bilan bog‘liq matematika sohasidagi ishlari, shuningdek, san‘at va intellektual faoliyatga umumiy qiziqishlari bilan ajralib turardi. U besh tilda: turkiy, arab, fors, mo‘g‘ul va oz miqdorda xitoy tillarini bilgan deb taxmin qilinadi. Uning hukmronligi davrida (avval hokim, keyin to‘g‘ridan-to‘g‘ri) uning e‘tibori va homiyligi tufayli temuriylar uyg‘onish davrining madaniy cho‘qqisiga erishdi. Samarqand hokimligi, otasi Shohruh Mirzo tomonidan Ulug‘bekga berilgan.

U 1424-1429-yillarda Samarqandda buyuk Ulug‘bek rasadxonasini qurdirtdi. Olimlar nazarida bu rasadxona o‘sha davrda islom olamidagi eng yaxshi, Markaziy

Osiyodagi eng yirik rasadxona bo‘lgan. Ulug‘bek keyinchalik ko‘plab olimlar tomonidan 15-asrning eng muhim astronomi sifatida tan olingan. U Samarqand va Buxoroda Ulug‘bek madrasasini ham (1417—1420) qurdirib, ushbu shaharlarni O‘rta Osiyoning madaniy ilm markazlariga aylantirdi .

Biroq Ulug‘bekning davlat boshqaruvidagi mahorati uning ilmiy tajribasi bilan teng kelmasdi. O‘zining qisqa hukmronligi davrida u o‘z kuch va hokimiyatini o‘rnata olmadi. Natijada, uning nazoratsizligidan boshqa hukmdorlar, jumladan, uning oilasi foydalanishdi va keyinchalik u ag‘darilib, o‘ldirildi.

Yoshlik yillar: U Turon hukmdori Amir Temurning nabirasi va Shohrux Mirzoning o‘g‘li edi. Onasi turkiy qabila zodagonlaridan Gavharshod begim edi. U bobosining Eronga yurishi paytida Sultoniya shahrida tug‘ilgan. Unga Mirzo Muhammad Tarag‘ay ismi berildi. Ulug‘bek asli ism emas, balki “Buyuk hukmdor (bek) ma’nosini beruvchi taxallus edi. Bolaligida u Yaqin Sharq va Hindiston-ning katta qismini kezib chiqdi, chunki bobosi bu hududlarda fathlarni kengaytirdi. Temur vafotidan keyin Shohrux imperiya poytaxti-ni Hirotda (zamonaviy Afg‘onistonda) ko‘chirdi. 16 yoshli Ulug‘bek keyinchalik, 1409-yilda Samarqandning hokimibo‘ldi. 1411-yilda u butun Movarounnahrning ho-kimi deb e‘lon qilindi. Ammo, amalda Hirotdagi otasi Shohrux Mirzo hokimiyati-ga bo‘ysungan.

Xotirasini abadiylashtirishdagi qilingan ishlardan misollar;

1930-yilda tashkil etilgan Kitob Xalqaro Kenglik stansiyasiga Ulug‘bek nomi berilgan.

O‘zSSR Fanlar akademiyasi akademigi T.Qori-Niyoziy 1950-yilda „Ulug‘bek astronomik maktabi“ monografiyasini yozdi va buning uchun 1952-yilda Stalin mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Akademik I. M. Mo‘minov tashabbusi bilan 1969-yil aprel oyida Toshkentda Mirzo Ulug‘bek tavalludining 575-yilligiga bag‘ishlangan yubiley ilmiy anjumani bo‘lib o‘tdi. 1970-yilda Samarqandda ilk bor Ulug‘bek haykali o‘rnatildi.

1966-yilda O‘zbekistonda “Ulug‘bek yulduzi” filmi suratga olindi.

Yozuvchi Maqsud Shayxzoda 1964-yilda “Mirzo Ulug‘bek” pyesasini yozdi.

Yozuvchi Odil Yoqubov “Ulug‘bek xazinalari” (1970—1973) romanini yozdi.

1970-yillarda O‘zbekistonda Odil Yoqubovning romani asosida „Ulug‘bek xazinasi“ nomli ko‘p qismli videofilm suratga olindi.

O‘zbekistonning birinchi Prezidenti I. A. Karimovning farmoni bilan O‘zbekistonda 1994-yil Mirzo Ulug‘bek yili deb e‘lon qilindi.

O‘zbekiston Milliy universitetiga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.

Farg‘ona davlat pedagogika institutiga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.

Toshkent, Samarqand, Buxoro va O‘zbekistonning boshqa shaharlaridagi hiyobon va ko‘chalar Mirzo Ulug‘bek nomi bilan ataladi.

Olmaota ko‘chalaridan biriga Ulug‘bek nomi berilgan.

Toshkent metropolitenibekatlaridan biriga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.

Toshkent viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti Ulug‘bek nomini olgan.

Toshkent shahridagi tumanlardan biri Mirzo Ulug‘bek nomi bilan atalgan.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish institutiga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.

Bastakor Aleksey Kozlovskiy „Ulug‘bek“ operasini yozgan (Toshkent, 1942, 2-nashr 1958);

Yozuvchi va shoir Xurshid Davron “Sohibqironning nabirasi” (1994) qissasi va „Alg‘ul yulduzi yoki Ulug‘bekning so‘nggi kuni“ pyesasi yozgan.

Samarqandda Mirzo Ulug‘bek muzeyi tashkil etilgan.

Toshkent va Samarqand shahrida Mirzo Ulug‘bek sharafiga haykallar o‘rnatilgan.

Riga shahridagi Kronvalda bog‘ida, O‘zbekiston elchixonasidan uncha uzoq bo‘lmagan joyda Mirzo Ulug‘bek haykali o‘rnatilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ulug‘bek nomidagi Astronomiya institutiga buyuk olim nomi berilgan.

Oydagi kraterlardan biriga Ulug‘bek nomi berilgan.

1977-yil 21-avgustda N. Chernix tomonidan Nauchniyda kashf etilgan 2439 asteroidi Ulug‘bek nomi bilan atalgan.

2020-yil iyul oyida Samarqand davlat universiteti rahbariyati Qozon federal universitetining rossiyalik olimlari bilan birgalikda Ulug‘bek madrasasi ochilganining 600 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro konferensiya o‘tkazdi.

Bayramning keng miqyosda o‘tkazilishiga qaramay O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi birorta oliy ta’lim muassasasi, jumladan, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti vakillari ham qatnashmadi.

2023-yilda Tuluza shahrida joylashgan Fransiya Fuqarolik milliy aviatsiyasi instituti hududida buyuk astronom olim, matematik va davlat arbobi Mirzo Ulug‘bek haykali ochildi.

“Ziji Ko‘ragoniy” — Ulug‘bek akademiyasidan yodgorlik;

Astronom G‘.Jalolov sobiq ittifoq FA Astronomik kengashi qoshidagi astronomiya tarixi bo‘yicha komissiyaning a‘zosi sifatida 1950-yillari Sharq astronomiyasi tarixi, jumladan, Ulug‘bek astronomiya maktabi tarixini o‘rganishda qizg‘in qatnashib, davriy ravishda chop etiladigan “Astronomiya tarixidan tadqiqotlar” kitobining birinchi sonidayoq “Ziji Ko‘ragoniy”ning shu kabi boshqa bir qancha “Zij”lardan farqi va afzalliklarini yetarlicha to‘la yoritgan maqolasini e‘lon qilgan edi.

Samarqand rasadxonasi tadqiqot ishlarining asosiy mahsuli “Ziji Ko‘ragoniy” so‘zboshi, nazariy qism va zijdan(jadvallardan) iborat bo‘lib, ja‘mi 430 sahifani egallaydi. “Zij”ning jadvallarsiz matnli qismi 60 sahifani, qolgan 370 sahifasi esa, astronomik, trigonometrik, geografik va astrologik jadvallarni tashkil qiladi.

So‘zboshi atigi ikki sahifadan iborat. Unda rasadxona va “Zij”ni tayyorlashda ishtirok etgan olimlar haqida gap boradi. Nazariy qism esa to‘rt bo‘limdan(maqoladan)

iborat bo‘lib, birinchi bo‘lim o‘sha paytda asosiy taqvimlardan hisoblanmish — hijriy, Yezdigird, Jaloliy (Umar Xayyom loyihasi bo‘yicha 11 asrda Malikshoh tomonidan isloh qilingan taqvim), xitoy, uyg‘ur va boshqa bir qancha taqvimlar hamda ularning biridan ikkinchisiga o‘tish haqidagi hisob-kitoblarni o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xudayberdiyevna M. N. MIRZO ULUG'BEK DAVRIDA SAMARQANDDA BUNYODKORLIK ISHLARI VA ILM FAN TARAQQIYOTI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 20. – C. 160-162.
2. «Fan va turmush» jurnali, 1989 yil 6-son
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Mirzo_Ulug%CA%BBbek
4. <https://www.trtavaz.com.tr/haber/uzb/avrasyadan/olim-va-podshoh-mirzo-ulugbek/62231db301a30a2b04588d7a>
5. <https://proc.uz/allomalar/mirzo-ulug-bek-shoh-va-olim>
6. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO‘LIB ESGAN G‘ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
7. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA‘NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA‘NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR.